

OLETUS

VAKIOT N_q ja m_g EIVÄT OLE SATUNNAISIA

FAKTA

Pienin mahdollinen fysikaalisesti merkittävä avaruuden tilavuus on Planckin tilavuus

$$l_p^3 = 4,2217 \times 10^{-105} m^3$$

FAKTA

Suurin mahdollinen paine maailmankaikkeudessa on Planckin paine.

$$P_p = \frac{E_p}{l_p^3} = 4,633 \times 10^{113} Pa$$

FAKTA

Planckin energia Planckin tilavuudessa vastaa Planckin painetta.

$$\rightarrow E_p = P_p l_p^3 = 1,9561 \times 10^9 J$$

Premissi 1

Pimeän energian tiheys on vakio

$$\rho_{DE} = \frac{\Lambda}{\kappa} = \frac{3 \hbar c}{\lambda_g \sqrt{N} l_p^3} = \frac{3 H_0^2 \Omega \Lambda c^2}{8 \pi G} = 5,217 \times 10^{-10} \frac{J}{m^3}$$

Premissi 2

Pimeä energia aiheuttaa maailmankaikkeuden laajenemisen.

Planckin energiaa vastaava tilavuus saadaan jakamalla Planckin energia pimeän aineen tiheydellä.

$$V_{E_p} = \frac{E_p}{\rho_{DE}} = \frac{\hbar \kappa}{t_p \Lambda} = 3,76 \times 10^{18} m^3$$

Premissi 3

Planckin energiaa vastaava tilavuus kvantitetaan.

Pienin mahdollinen aika-avaruuden kvantti on ns. Planckin pallo, jonka säde on Planckin pituus.

Valo kulkee Planckin ajassa Planckin pituuden verran. Pallo on pienin mahdollinen pinta, joka kattaa suurimman mahdollisen tilavuuden.

Analogia: Mikäli Minkowski avaruudessa valo kulkee yhden Planckin pituuden, muodostuu tulevaisuuden valokartioon ”valopallo”, jonka säde on planckin pituus

FAKTA

Planckin pallon tilavuus:

$$V_{pp} = \frac{4}{3} \pi l_p^3$$

Premissi 4

Kvanttien määrä saadaan jakamalla Planckin energiaa vastaava tilavuus Planckin pallojen tilavuudella.

$$N_q = \frac{V_{E_p}}{\frac{4}{3} \pi l_p^3} = \frac{\hbar}{\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}} = 2,126 \times 10^{122}$$

Tämä vastaa ns. Lloydin lukua. Nämä aika-avaruuden kvantit muodostavat massan.

Kaavoihin ilmaantuu tekijä, $\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p$, jota voi pitää aika-avaruuden kvanttina

\hbar vastaa kvanttitaso ”toimintaa”, ”tapahtumaa”

Premissi 5

t’Hooftin ja Susskindin holografisen periaatteen mukaan kaikki kolmiulotteisen avaruuden fyysikaalinen informaatio voidaan koodata kaksiulotteiselle pinnalle. Voidaan ajatella, että Planckin pallon tilavuutta kaksiulotteisella pinnalla kuvaa Planckin pallon pinnan pinta-ala

$$\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rightarrow 4 \pi l_p^2$$

Premissi 6

Kaksiulotteinen pinta muodostaa tapahtumahorisontin. Tämä saadaan kertomalla kolmiulotteisten avaruuden kvanttien lukumäärä Planckin pallon pinta-alalla.

$$A_{EH} = N_q 4 \pi l_p^2 = 6,96 \times 10^{53} m^2$$

Premissi 7

Tapahtumahorisontilla on Schwarzschildin säde

$$R_{Schwarzschild} = \frac{2GM}{c^2} = \sqrt{\frac{A_{EH}}{4\pi}} = \sqrt{\frac{6}{\Lambda}} = \sqrt{N l_p^2} = 2,356 \times 10^{26} m$$

Premissi 8

Schwarzschildin säteen kaavalla pystytään ratkaisemaan massa.

$$M = \frac{R_{Schwarzschild} c^2}{2G}$$

Premissi 9

Massa, joka vastaa gravitaation välittäjä hiukkasta.

$$m_g = \frac{M}{N_q} = \frac{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}{c} = 7,465 \times 10^{-70} \text{ kg}$$

Johtopäätös:

N_q ja m_g ovat matemaattisesti johdettavissa johdonmukaisesti, eivät satunnaisesti valittuja.

OLETUS

NEWTONIN GRAVITAATIOLAILLE ON KVANTTIMEKAANINEN VASTAUS

FAKTA

$$F = G \frac{M_1 m_2}{r^2}$$

Premissi 1

$$N_q = \frac{V_{E_p}}{\frac{4}{3} \pi l_p^3} = \frac{R_{Schwarzschild}^2}{l_p^2} = \frac{\hbar}{\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}} \rightarrow \hbar = N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}$$

Premissi 2

Gravitaatiota vastaavien kvanttien määrä kappaleessa saadaan jakamalla kappaleen massa massalla, joka vastaa gravitaatiota vastaavaa kvanttia. Kvanttia vastaava massa lasketaan Planckin vakion, kosmologisen vakiona ja valonnopeuden avulla.

$$N_1 = \frac{M_1}{m_g}; N_2 = \frac{m_2}{m_g}; m_g = \frac{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}{c}, N_x = \frac{M_x c}{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}$$

FAKTA

Planckin tilavuus, aika ja pituus voidaan ilmaista Planckin vakiolla, Newtonin gravitaatiovakioilla ja valonnopeudella.

$$l_p^3 = \left(\frac{\hbar G}{c^3}\right)^{\frac{3}{2}}, t_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}, l_p^2 = \frac{\hbar G}{c^3}$$

VÄITE:

NEWTONIN GRAVITAATIOLAIN RATKAISU ILMAN NEWTONIN GRAVITAATIOVAKIOTA.

$$F = \frac{\hbar c N_1 N_2}{N_q 4 r^2} = \frac{N_1 N_2 \pi l_p^3 t_p c \rho_{DE}}{3 r^2} = \frac{\pi N_1 l_p^2 N_2 l_p^2 \rho_{DE}}{3 r^2}$$

1.yhtälö:

$$F = \frac{\hbar c N_1 N_2}{N_q 4 r^2}$$

Planckin vakion ja valonnopeus yhtälössä voivat yhdistää yhtälön kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteoriaan.

N_1 ja N_2 voidaan laskea ilman Newtonin gravitaatiovakiota.

$$N_x = \frac{M_x c}{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}$$

N_q viittaa piirrettävissä olevaan konkreettiseen geometriaan, samoin $4 r^2$

$$N_q = \frac{R_{Schwarzschild}^2}{l_p^2}$$

2.yhtälössä termi $l_p^3 t_p$ viittaa aika-avaruuden geometriseen ”pikseliin”, oikeammin ”vokseliin”

$$F = \frac{N_1 N_2 \pi l_p^3 t_p c \rho_{DE}}{3 r^2}$$

3. yhtälössä l_p^2 voi viitata holografiseen periaatteeseen.

$$F = \frac{\pi N_1 l_p^2 N_2 l_p^2 \rho_{DE}}{3 r^2}$$

Johtopäätös:

Newtonin gravitaatiolaki voidaan ratkaista käyttämättä suoraan Newtonin gravitaatiovakiota G.
(Planckin mittayksiköihin G tosin liittyy.)

$$F = \frac{\hbar c N_1 N_2}{N_q 4 r^2} = \frac{N_1 N_2 \pi l_p^3 t_p c \rho_{DE}}{3 r^2} = \frac{\pi N_1 l_p^2 N_2 l_p^2 \rho_{DE}}{3 r^2}$$

Yhtälöt antavat saman vastauksen kuin Newtonin gravitaatiolaki.

$$F = G \frac{M_1 m_2}{r^2}$$

KOSMOLOGINEN VAKIO

$$\Lambda = \frac{6}{N_q l_p^2} = \frac{6}{R_{Schwarzschild}^2} = \frac{6 c^3}{N_q \hbar G} = \frac{E_p \kappa}{V_{E_p}} = \frac{3 \hbar}{M c 2 l_p^3}$$

Kaavat vastaavat matemaattisesti kosmologista vakiota.

$$\Lambda = \frac{\text{Gravitonien aallonpituus}}{\text{Inflaatiotilavuus}}$$

Kosmologinen vakio liittyy maailmankaikkeuden laajenemiseen.

Se lienee jonkinlainen geometrinen tekijä, ikään kuin kynän jälki, joka mahdollistaa tämän kaltaisen maailmankaikkeuden synnyn.

Olisi ylimielistä antaa kosmologiselle vakiolle jonkinlainen täsmällinen materiaallinen selitys siitä, mitä se fyysikaalisesti tarkoittaa ja mikä on sen alkuperä.